

В условиях глобализации мировой экономики международные финансовые отношения все больше развиваются. Прежде всего, особое место занимает развитие торговых отношений между странами. Такая ситуация, в свою очередь, положительно влияет на развитие международных валютных отношений и международных расчетов.

Эти средства получают страны, которые смогут получить кредит от Всемирного банка и смогут его погасить. Однако организация не предоставляет кредиты богатым странам или частным лицам. Эта организация помогает развивающимся и отсталым странам увеличивать свой экономический потенциал путем финансирования технических проектов и экономических программ. Эти задачи являются основными долгосрочными задачами банка. В последние годы банк, опираясь на опыт предыдущих лет, учитывает уровень экономического развития стран и осуществляет процесс отбора проектов преимущественно с учетом повышения экономического уровня развивающихся стран. страны.

Ниже мы изучим деятельность организаций Всемирного банка за последние годы и станем свидетелями того, насколько эффективны они в развитии международных экономических отношений.

В заключение следует сказать, что развитие финансовых отношений между Узбекистаном и международными финансовыми организациями, основанное на факторах экономического и финансового развития, как уже говорилось выше, тщательно продумано, сдержано, но в то же время быстро и комфортно и должны быть способны своевременно и адекватно реагировать на новые проблемы и угрозы, которые невозможно предсказать в современном быстро меняющемся мире.

Список использованной литературы.

1. SHERNAEV A.A. TAX ANALYSIS IN MICROLEVEL TAX PLANNING // ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-9750, 75-82-p.
2. SHERNAEV A.A. ON THE ISSUE OF THE EFFICIENCY OF TAXATION OF JOINT STOCK COMPANIES // «ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС: теория и практика». Международный ежемесячный научный журнал - №9-2 (67). Москва, изд. ООО «Капитал», 2020. – с. 149-152.
3. Shernaev A.A. GENERAL METHODOLOGICAL BASES OF TAX PLANNING IN ENTERPRISES // International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom ISSN 2348 0386 Vol. VIII, Issue 4, April 2020 Licensed under Creative Common Page 357
4. Шернаев А.А. Налоговое планирование в системе обеспечения финансовой безопасности в акционерных обществах // «Интернаука»: научный журнал - № 12(141). Часть 2. Москва, изд. «Интернаука», 2020. - с. 43-45
5. Shernaev, A. A. Principles and methods of organization of the internal tax control system in joint stock company. International Journal of Economics, Business and Management Studies-ISSN, 2347-4378.